

ҲАМШИРА ВА МАЪНАВИЯТ

Ўрол Абилов

Тошкент тиббиёт академияси, ф.ф.д., профессор

АННОТАЦИЯ

Мақолада тиббиёт соҳасининг маънавий-маърифий жиҳатлари таҳлил қилинади. Инсон саломатлигини муҳофаза қилишда тиббиёт ходимларининг аҳамияти, шунингдек, аҳолининг маънавий-маърифий савиясини оширишда ҳамшираларнинг алоҳида ўрни таъкидланади. Ҳамширалар нафақат даволаш ишларида, балки аҳоли ўртасида маънавий-маърифий ишларни олиб боришда ҳам фаол иштирок этади. Тиббиёт муассасалари қадимдан маънавият ўчоқлари сифатида фаолият юритиб келган бўлиб, бугунги кунда ҳамшираларнинг ушбу жараёнлардаги иштироки янада такомиллаштирилиши зарур. Мақолада шифо масканларида маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш мақсадида амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирлар ва таклифлар баён қилинган.

Калит сўзлар: маънавият, маърифат, тиббиёт ходимлари, ҳамшира, шифо масканлари, соғлом турмуш тарзи, маънавий-маърифий ишлар, Ўзбекистон, тиббий маданият, инсон саломатлиги.

Маънавият инсонни руҳан покланиш, қалбан улғайишга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини бақувват, иймон эътиқодини бутун қиладиган, виждонини уйғотадиган бекиёс куч, унинг барча қарашларининг мезонидир.

Тиббиёт ходимларининг маънавий хусусият ва хислатлари унинг маданийлик ва деонтологик даражасини акс эттиради.

Қадимдан ҳар бир мамлакатда соғлиқни сақлаш тизими даволаш ишлари билан бир вақтда аҳолининг маънавий-маърифий қиёфасини шакллантириш ва уни камолотга етказиш борасида асосий бўғинлардан бири бўлиб хизмат қилган. Жумладан Ўзбекистонда ҳам соғлиқни сақлаш тизими худди шундай имкониятга эга эканлигини ҳисобга олиб, мазкур йўналишдаги хизмат ходимлари ўртасида маънавий-маърифий ишларни янада такомиллаштириш ҳамда унинг самарадорлигини оширишда олий маълумотли врачларнинг роли қанчалик бекиёс ва зарурий ҳолат бўлса, бунда ҳамшираларнинг ҳам ўрни борлиги касбий талаблар нуқтаи

назаридан шундай механизмнинг зарурий бўғини бўлиб ҳисобланиши тарихий ҳақиқатдир.

Турон замин ҳудудида Ибн Синогача ва ундан кейин ҳам инсонлар саломатлиги билан шуғулланувчи кишилар аҳоли ўртасида энг зукко ва адолатли кишилар сифатида маданий ва маънавий тараққиётнинг олдинги сафларида борганлар. Эътибор бериб қаралса, ҳар қандай мамлакатда энг катта вазирлик ёки ташкилот соғлиқни сақлаш тизими бўлиб ҳисобланади. Негаки, бошқа бирорта ташкилот ёки муассаса шифокорлар каби аҳолининг барча қатламлари билан доимий равишда шуғулланмайдилар. Уларнинг бевосита иш фаолияти олиб борадиган алоҳида йўналишга молик қатламлари бор. Масалан, қишлоқ хўжалиги деҳқонлар билан, халқ таълими ўқитувчи ва ўқувчилар билан, Олий таълим асосан талабалар билан ва ҳақозалар. Тиббиёт эса инсоннинг дунёга келиш арафасидан бошлаб унинг умрининг охиригача бўлган даврда у билан шуғулланади саломатлигини доимо кузатиб, муҳофаза қилиб боради. Шифокорлар учун кимнинг кимлигининг аҳамияти йўқ, улар учун инсон тушунчаси энг юқорида туради.

Шифокорлар инсон саломатлигини илмий асосда илмий муҳофаза қилиш йўллари қидирган ва уни бевосита амалиётга жорий қилиш, яъни беморларга қўллаш муолажа ишларини эса, асосан ҳамширалар бажарган. Аниқроқ қилиб айтганда, врач беморга ташхис қўйиб, касалликнинг даволаш йўллари ва усуллари белгилайди. Айни ташхис ва усуллар орқали беморни даволаш муолажаларини қай даражада сифатли ва аниқ ижросини таъминлаш асосан ҳамшираларнинг зиммасига тушади. Демак, беморнинг соғайиб оёққа туриши, қўйилган ташхис ва уни қай даражада сифатли, малакали амалга оширишга, кўп жиҳатдан ҳамшираларнинг шифокорлик тажрибалари, малакаларига боғлиқ бўлиб ҳисобланади. Бу масаланинг бир жиҳати.

Масаланинг иккинчи жиҳати, ҳамширалар ўзларининг хушмуомалалиги ва холислиги, маданий даражасининг юксаклиги билан бошқалардан ажралиб турган. Бу борада бошқалар улардан андоза олишга ҳаракат қилганлар.

Ҳамшира — ўрта маълумотли тиббиёт ходими. Даволаш-профилактика муассасаларида ҳамшира врач ёрдамчиси бўлиб, у билан ҳамкорликда иш олиб боради. Ҳамшира беморларни парвариш қилиш, ҳароратини ўлчаш, дори тарқатиш, даволаш муолажалари (компресс, горчичник қўйиш ва ҳ. к.) ва б. вазифаларни бажаради. Ҳамширалар турли тиббиёт муассасалари (касалхона, поликлиника, диспансер, санаторий ва б.) да, шунингдек, ясли ва болалар боғчасида хизмат

қилади. Ҳамшираликка тиббиёт техникумлари ва коллежларида ўқитилади. Тошкент тиббиёт академиясида эса, бу борада алоҳида факультет мавжуд бўлиб, унда Олий маълумотли ҳамширалар тайёрланади. Жаҳондаги илғор тажрибалардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда ўрта ва олий маълумоти ҳамширалар тайёрлаш бўйича ўзига хос тизим яратилган ва бу жараён узлуксиз такомиллаштирилмоқда. Ҳозирги кунда Тошкент Тиббиёт Академияси ва тиббиёт институтларининг “Олий ҳамширалик иши” бўлимларида анестезиология ва реанимация, хирургия, акушерлик ва менежмент йўналишлари бўйича уч ярим мингдан ортиқ олий маълумотли бакалавр ҳамшира тайёрланди, 100 нафардан ортиқ ҳамшира магистр даражасига эга.

12 май куни “Халқаро ҳамширалар куни” бутун дунёда, шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам кенг нишонланади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда шифокор ва ҳамширалар сонига бўлган жиҳатидан ривожланган давлатлардагидан деярли фарқ қилмайди. Аниқроқ ифодаладиган бўлсак 2021 бошларидаги маълумотларга қараганда Европа ва Америка мамлакатларида ҳар 10 000 кишига 80 нафардан ортиқ (81 ва 83) ҳамшира тўғри келса, Ўзбекистонда 10 000 кишига 107 нафар ҳамшира тўғри келади («Газета.uz» 13 октябр 2022 й.) ва улар мамлакат аҳолисининг яъни, инсон саломатлигининг муҳофазасида турибдилар. Агар ушбу рақамларнинг салмоғига эътибор берилса, Ўзбекистон ҳамширалари жуда катта куч эканлигига амин бўламиз. Ўйлаб қаралса, бундай катта ва имконияти кенг кучдан нафақат даволаш ишларида балки, шифо масканларидаги муассаса ходимлари ўртасида турфа хил маънавий-маърифий ишларни олиб боришда ҳам истиқболли натижаларга эришиш мумкин.

Негаки, юқорида айтиб ўтганимиздек, шифо масканлари қадим-қадимдан маънавият ўчоқларидан бири сифатида фаолият кўрсатиб келган ва бунга халқнинг ишонч эътиқоди юқори бўлган. Шу боис, инсонларда даволаш ишларининг сифати билан баробарида маънавий баркамоллик хусусият ва кўникмалари ҳам оша борган. Айни имконият ва хусусиятларни ҳисобга олиб, мазкур йўналишдаги хизмат ходимлари ва аҳоли ўртасида маънавий-маърифий ишларни янада такомиллаштириш ҳамда унинг самарадорлигини ошириш борасида ҳамшираларнинг алоҳида ўрни борлигини эътиборга олиш зарур.

Бу борада даволаш ишлари ва соғлом турмуш тарзини омма ўртасида кенг жорий қилишнинг таркибий қисми сифатида маънавий-маърифий ишларни мувофиқлаштириш, унинг амалиётини таъминлаш, назорат қилиш мақсадида барча вилоят

бошқармаларида ва умуман марказий шифохоналарида шунингдек, соғлиқни сақлаш тизимининг барча бўлинмаларида расман маънавий-маърифий ишла бўйича олиб борилиши лозим бўлган ишларда ҳамшираларнинг куч ва салоҳиятларидан самарали фойдаланиш ва уларни мазкур фаолиятга янада кенгроқ миқёсда жалб қилиш ишнинг оммавийлик хусусиятини ошириш баробарида имкониятлар диапозонининг кўламини оширади.

Шунинг учун ҳам маънавий-тарбиявий ишларни даволаш-профилактика муассасаларида тарғиб ва ташвиқ қилиш ҳамда амалиётини таъминлашда асосий воситалардан бири сифатида кўп сонли тиббий ҳамширалар фаолияти билан қўшиб олиб борилишини ташкил қилишни кучайтириш ижобий натижалар бериши барча шу соҳа раҳбарларининг эътиборида бўлиши лозим.

Соҳанинг самарадорлигини ошириш мақсадида:

1. Даволаш ишлари ва соғлом турмуш тарзини омма ўртасида кенг жорий қилишнинг таркибий қисми сифатида манавий-маърифий ишларни мувофиқлаштириш, унинг амалиётини таъминлаш, назорат қилиш мақсадида барча вилоят бошқармаларида ва туман марказий шифохоналарида шунингдек, соғлиқни сақлаш тизимининг барча бўлинмаларида расман манавий-маърифий ишлар бўйича мутасаддиларни тайинлаш. Мутасаддиликни Бошқарма ва бўлинмаларда биринчи раҳбарнинг ўринбосарларидан бирига юклаш ҳам мумкин. Мазкур ишларга жалб қилинганларни моддий жиҳатдан рағбатлантириш имкониятларини топиш.

2. Маънавий-маърифий ишларни мувофиқлаштириш, унинг амалиётини назорат қилиш, натижаларини таҳлил қилиш ҳамда мониторингини олиб бориш, юқори ташкилотларга бу ҳақда ҳисобот бериш, самарали ишларни оммалаштириш вазифаларини таъминлаш мақсадида ушбу йўналиш фаолияти билан боғлиқ ходимларни Соғлиқни сақлаш вазирлиги штат жадвали таркибига расман киритиш.

3. Соғлиқни сақлаш тизимидаги ташкил қилинадиган барча оммавий-маданий ишлар ва шу йўналишдаги кўрик танловлар, барча оммавий ахборот воситаларининг фаолиятини миллий мафкура ва соғлом турмуш тарзи тамойилларини кенг тарғиб қилиш, кўламини, самарадорлигини ошириш ҳамда натижаларни таҳлил қилиб, уларни мувофиқлаштириш, мониторингини олиб бориш мақсадида вазирликнинг «Вазирликнинг маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш, давлат тили тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш масалалари

бўйича маслаҳатчи» хизмати ҳужжатларига мувофиқлаштириш.

4. Маънавий-тарбиявий ишларни даволаш-профилактика муассасаларида тарғиб ва ташвиқ қилиш ҳамда амалиётини таъминлашда асосий воситалардан бири сифатида кўп сонли тиббий ҳамширалар қолияти билан қўшиб олиб боришни ташкил қилиш мақсадга мувофиқ келади.

REFERENCES:

1. Усманходжаев А., Абилов Ў. Тиббиёт ходимлари маънавияти. – Тошкент, Янги аср авлоди, 2014. – 298 б.
2. Абилов Ў. Ҳамшира ва маънавият. – Ҳамшира. №3, 2006.
3. Газета.uz. 13 октябр 2022.
4. Соғлиқни сақлаш вазирлиги Ахборот хизматининг ASR.UZнинг TELEGRAM каналида берилган маълумотлар

